

O corpo da linguagem em Herberto Helder

Doutor Erick Gontijo Costa (CEFET-MG)

CORPO: IMPOSSIBILIDADE E ABERTURA

Nomear os pontos de articulações entre corpo e linguagem conduz as palavras aos limites da possibilidade de dizer. Na proximidade do que apenas em parte se deixa capturar pela palavra “corpo”, a escrita toca a impossibilidade do pensamento. A mesma impossibilidade, entretanto, é condição de abertura do escrito ao que lhe atravessa, lhe impulsiona e lhe escapa.

Impossibilidade e abertura são, assim, condições de aproximação do que se furta ao escrito, mas talvez não de todo a algumas experiências poéticas. Nem se furta por inteiro nem se escreve integralmente: impulsiona o ato de escrita, na medida em que se vai escrevendo.

Não pretendo demonstrar todas as possibilidades da palavra “corpo” na poesia de Herberto Helder. Procuro, antes, explicitar parte de um percurso que autoriza sustentar essa pergunta dentro do campo dos estudos literários, sem nele se fechar. Esboçarei a formulação da pergunta, o que de certa forma será entrar no movimento da resposta.

O antropólogo português José Gil, em seu livro *Metamorfoses do corpo*, assim sintetiza as correlações entre as distintas noções de corpo e a linguagem: “Qualquer discurso sobre o corpo parece ter que enfrentar uma resistência. Ela provém certamente da natureza da linguagem. A linguagem esquiva-se à intenção de definir” (GIL, 1997, p.13). É possível, entretanto, formular um pensamento da própria linguagem como um corpo, que se diz no limiar silencioso de resistência entre escrita e corporalidade. O que assim parece se confirmar nas palavras do poeta português Herberto Helder: “o corpo é a última e verdadeira escrita. O silêncio” (HELDER, 2013, p.134). A experiência de

composição do corpo é elemento estruturante de sua poética e de um pensamento sobre o corpo para além de sua biologia e dos imaginários cristalizados na cultura.

O CORPO DA LINGUAGEM POÉTICA

Definir o que seria um corpo leva a pontos de vista parciais, limitados por domínios epistemológicos e culturais. Roland Barthes assim esboça a questão, indicando uma forma de corpo textual – um corpo da linguagem – que, aproximado à obra de Helder, permite alguns desdobramentos:

Parece que os eruditos árabes, falando do texto, empregam esta expressão admirável: *o corpo certo*. Que corpo? Temos muitos; o corpo dos anatomistas e dos fisiologistas; aquele que a ciência vê ou de que fala: é o texto dos gramáticos, dos críticos, dos comentadores, filólogos (é o fenotexto). Mas nós temos também um corpo de fruição feito unicamente de relações eróticas, sem qualquer relação com o primeiro: é um outro corte, uma outra nomeação; do mesmo modo o texto: ele não é senão a lista aberta dos fogos da linguagem. (esses fogos vivos, essas luzes intermitentes, esses traços vagabundos dispostos no texto como sementes). (BARTHES, 1977, p.25-6)

No aberto onde a linguagem é viva, haveria – remeto aqui a três versos de Helder – “um discurso sem palavras atravessado pela febre/ fria / de um saber extremo « irreduzível »” (HELDER, 2014, p.288). Saber irreduzível de um corpo que, como uma espécie de fogo frio que atravessa o pensamento, instaura um dizer intermitente, ao transportar algo de um corpo para o campo da linguagem. Um discurso sem palavras, nessa perspectiva, instauraria na linguagem um espaço corpográfico.

Em meio à literalidade desse discurso sem palavras atravessado por um saber extremo irreduzível, há um corpo sonoro, talvez poético, por se fazer, irreduzível à medida linguística. Não são poucos os poetas que estão a todo tempo às voltas com os sons arcaicos do corpo que ressoa na palavra, com os sons que se abrem à “significância”, tal como apresentada por Barthes: “o sentido *na medida em que é*

produzido sensualmente” (BARTHES, 1977, p.79). Aquém da sistematização linguística, a matéria poética se abre aos múltiplos sentidos do corpo. Abre-se aos corpos que há em um corpo, ao enodar matéria e símbolo, corporalidade e silêncio, estruturados como uma escrita. Nas palavras de Helder,

Trata-se de uma operação, e o que pode tornar-se visível é o modo – sempre arriscado, livre (de inspiração libertária) –, nunca um modelo. Modelações da matéria-prima, sob a força de um pensamento aberto a todos os poderes e solicitações, mas orientado para o final objetivo do domínio da <<coisa>> que está nas coisas. O mundo do espírito é uma organização simbólica e o seu fundamento encontra-se na matéria, no corpo. O espírito deve entender-se como apenas o tecido de alusões simbólicas do próprio corpo. A escrita realiza a circulação do símbolo no plano material; é uma simbologia corporal e também uma corpografia simbólica. Na escrita reside o símbolo do corpo, mas o corpo é a última e verdadeira escrita. O silêncio. (HELDER, 2013, p.134)

O corpo é, nessa perspectiva, uma verdadeira escrita, porque no cerne da experiência do poema está o nó entre corpo e linguagem. O que do corpo resta sem significação expressa-se fora do sentido. Porém, por meio da operação poética, o que resta se inscreve na linguagem como silêncio. A verdade da experiência de escrita em questão seria, talvez, o silêncio do que não se diz, mas se escreve. Operação que confina com uma impossibilidade estruturante da língua: articular um corpo de palavras em expansão. Ou, fora do sentido, fundar um lugar para o que resiste à nomeação.

Se a palavra não é capaz de significar a completude do corpo ou das coisas, é, no entanto, um refúgio para o que resiste à nomeação. O que da significação se subtrai retorna à palavra como ritmo, energia, pulsação corpórea constitutiva do corpo da linguagem. Há palavra e corpo em forma de nó, um nó vocal: “Um nó de sangue na garganta” (HELDER, 2014, p.715). Ou “simbologia corporal” (HELDER, 2013, p.134) e “corpografia simbólica” (HELDER, 2013, p.134).

PULSAÇÃO DO COMEÇO CONTÍNUO

A essa experiência poética às voltas com o que de um corpo resiste às palavras, que entretanto insistem em se dizer como reverberação e constituição de uma outra forma de corpo, aproximo as palavras de Emanuelle Coccia, em seu livro *A vida sensível*:

A experiência, tudo aquilo que vivemos, e o próprio *fato* de viver, não são acontecimentos ou afecções de uma *res extensa* na qual há sensação nem afetação, senão a outra face do corpo, a sua consistência menos visível. A visão em ato, a audição em ato, toda a operação vital realizada pelo vivente é *corpo*. É como se a experiência fosse ela mesma um corpo, um corpo sensível cujo lugar está para além de nós e dos objetos. *Se o homem sensifica o espírito, a vida sensível, as imagens dão corpo ao nosso espírito, um corpo, porém, diferente do orgânico.* (COCCIA, 2010, p.66-7)

Menciono a seguir um poema e um fragmento, ambos da autoria do poeta português, que aqui interessam a respeito do corpo que não se reduz ao organismo, mas dele não se exclui, já que a linguagem e o corpo, em Helder, atam-se como “uma só coisa coberta de nomes” (HELDER, 2014, p.109). O primeiro texto nomeia o lugar de nascimento ou começo do poema – a “confusão da carne” – e sua derivação pelo corpo da linguagem:

O POEMA

Um poema cresce inseguramente
na confusão da carne.
Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,
talvez como sangue
ou sombra de sangue pelos canais do ser.

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência
ou os bagos de uva de onde nascem
as raízes minúsculas do sol.
Fora, os corpos genuínos e inalteráveis
do nosso amor,
rios, a grande paz exterior das coisas,
folhas dormindo o silêncio
– a hora teatral da posse.

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.

E já nenhum poder destrói o poema.
Insustentável, único,
invade as casas deitadas nas noites
e as luzes e as trevas em volta da mesa
e a força sustida das coisas,
e a redonda e livre harmonia do mundo.
– Em baixo o instrumento perplexo ignora
a espinha do mistério.

– E o poema faz-se contra a carne e o tempo. (HELDER, 2014, p. 28)

O fragmento de outro poema, por sua vez, nomeia um segundo movimento, em que o poema, do exterior, regressa ao corpo: “Ou o poema subindo pela caneta, / atravessando seu próprio impulso, / poema regressando” (HELDER, 2014, p.112). Deste ir e vir entre corpografia simbólica e simbologia corporal, extraio da obra o enodamento entre corpo e linguagem.

A carne, como lugar primeiro de crescimento do poema, é depois assimilada simbolicamente pela devoração poética, e o movimento de circulação do poema, em detrimento de qualquer cronologia, é reforçado espacialmente. Talvez se possa pensar em uma temporalidade cíclica de sobreposição do poema ao mundo e à carne, de que o poema nasce e a que retorna.

Entretanto, na aparente circularidade ou repetição entre a carne em que o poema cresce e de que irradia e a carne à que retorna e contra a qual o poema se escreve, há também diferença, pois, de um a outro movimento do poema em relação à carne, o texto já não é o mesmo. No meio do caminho, assimilou-se o mundo e, com ele, a carne é já também outra. É carne do mundo, carne da palavra, corpo da linguagem.

O corpo transposto em poema expande-se para além da carne e de seu símbolos, mas não sem conduzir da matéria um ritmo orgânico, uma escrita verdadeiramente silenciosa que de tudo se apossa, seja o que foi carne, tempo ou mundo. Transmutado em palavras orgânicas, o corpo se dissemina em poemas como “Objectos para criação de silêncio” (HELDER, 2013, p. 76). Silêncio que de tudo se apossa para, então, regressar pela caneta ao seu próprio impulso.

O corpo da linguagem poética seria – é esta a hipótese que aqui procurei esboçar – a pulsação de seu começo que continuamente se expande, no ir e vir do movimento da escrita entre ritmo orgânico e intermitência de sentidos.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, Roland. *O prazer do texto*. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- COCCIA, Emanuele. *A vida sensível*. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2010.
- GIL, José. *Metamorfoses do corpo*. Lisboa: Relógio D'Água, 1997.
- HELDER, Herberto. *Photomaton & Vox*. Porto: Assírio & Alvim, 2013.
- HELDER, Herberto. *Poemas completos*. Porto: Porto Editora, 2014.

Como citar este texto:

COSTA, Erick G. O corpo da linguagem em Herberto Helder. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 751-756.